

**UMURTQA POG‘ONASI BEL SOHASI RADIKULOPATIYALARIDA
TRANSFORAMINAL EPIDURAL BLOKADANING KLINIK SAMARADORLIGI****КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСФОРАМИНАЛЬНОЙ
ЭПИДУРАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ ПРИ РАДИКУЛОПАТИЯХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА****CLINICAL EFFICACY OF TRANSFORAMINAL EPIDURAL BLOCK IN LUMBAR
SPINE RADICULOPATHIES***Mamajanov B.S. – t.f.d., professor*<https://org.orcid/0009-0006-5053-8978>*Andijon davlat tibbiyot instituti**Qodirov D.R.*<https://org.orcid/0009-0002-2170-4050>*Central Asian Medical University*

Annotatsiya. Bel umurtqa pog‘onasining degenerativ-distrofik kasalliklari bilan bog‘liq radikulopatiya og‘riq sindromi va funksional cheklovlar bilan namoyon bo‘lib, aholi orasida keng tarqalgan klinik muammo hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi 2024-2025-yillarda Farg‘ona shahridagi «Meridian diagnostic hospital» klinikasida o‘tkazilgan transforaminal epidural blokadalarning klinik samaradorligini baholashdan iborat. Tadqiqotga bel radikulopatiya tashxisi qo‘yilgan 25 nafar bemor jalb etildi: ularning 11 nafari L4-L5 segmentida, 10 nafari L5-S1 segmentida va 4 nafari L3-L4 segmentida degenerativ-distrofik kasalliklari muammolar aniqlangan. Og‘riq darajasi vizual analog shkala (Visual Analog Scale, VAS) yordamida, funksional holat esa Oswestri mehnatga layoqatsizlik indeksi (Oswestry Disability Index, ODI) yordamida baholandi. Olgan natijalarimiz blokadadan so‘ng og‘riq darajasining sezilarli pasayishi va funksional holatning yaxshilanishini ko‘rsatdi. Transforaminal epidural blokada bel radikulopatiyasini kam invaziv davolashning xavfsiz va samarali usuli sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: transforaminal blokada, bel umurtqa pog‘onasi, epidural in'yeksiya, radikulopatiya, og‘riq sindromi, VAS, ODI

Аннотация. Радикулопатия, связанная с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями поясничного отдела позвоночника, проявляющаяся болевым синдромом и функциональными ограничениями, является широко распространенной клинической проблемой среди населения. Целью данного исследования является оценка клинической эффективности трансфораминальных эпидуральных блокад, проведенных в клинике «Meridian diagnostic hospital» города Ферганы в 2024-2025 гг. В исследование были включены 25 пациентов с диагнозом поясничная радикулопатия: у 11 из них были выявлены проблемы в сегменте L4-L5, у 10 - в сегменте L5-S1 и у 4 - в сегменте L3-L4. Уровень боли оценивался с помощью визуальной аналоговой шкалы (Visual Analog Scale, VAS), а функциональное состояние - с помощью индекса нетрудоспособности Освестри (Oswestry Disability Index, ODI). Полученные результаты показали значительное снижение уровня боли и улучшение функционального состояния после блокады. Трансфораминальная эпидуральная блокада может быть рекомендована как безопасный и эффективный метод малоинвазивного лечения поясничной радикулопатии.

Ключевые слова: трансфораминальная блокада, поясничный отдел позвоночника, эпидуральная инъекция, радикулопатия, болевой синдром, VAS, ODI

Abstract. Radiculopathy associated with degenerative-dystrophic diseases of the lumbar spine, manifesting as pain syndrome and functional limitations, is a widespread clinical problem among the population. The aim of this study was to evaluate the clinical efficacy of transforaminal epidural blocks performed at the «Meridian diagnostic hospital» clinic in Fergana from 2024 to 2025. The study included 25 patients diagnosed with lumbar radiculopathy: 11 of them had degenerative-dystrophic disorders in the L4-L5 segment, 10 in the L5-S1 segment, and 4 in the L3-L4 segment. Pain intensity was assessed using a Visual analog scale (VAS), while functional status was evaluated using the Oswestry Disability Index (ODI). Our results demonstrated a significant reduction in pain levels and improvement in functional status following the block. Transforaminal epidural block can be recommended as a safe and effective minimally invasive treatment method for lumbar radiculopathy.

Keywords: transforaminal block, lumbar spine, epidural injection, radiculopathy, pain syndrome, VAS, ODI

Kirish. Umurtqa pog'onasi bel qismining degenerativ-distrofik kasalliklari zamonaviy tibbiyotda eng keng tarqalgan va ijtimoiy ahamiyatga ega patologiyalar qatoriga kiradi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, aholining 70-80 foizi hayotida eng kamida bir marta bel sohasida kuchli og'riqni his etadi [1]. Bu esa mehnat qobiliyatining pasayishiga, hayot sifatining yomonlashuviga va katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi.

Bel radikulopatiyasining asosiy sabablari orasida umurtqalararo disk churrallari, disk protruziyalari, faset bo'g'imlar artrozi va spondilyoz [2] yetakchi o'rinni egallaydi. Ushbu sanab o'tilgan kasalliklar oqibatida nerv ildizlarining mexanik siqilishi va yallig'lanish mediatorlarining ta'siri natijasida nerv ildizi shishib, kuchli og'riq sindromi yuzaga keladi. Bu holatda yallig'lanish jarayonining intensivligi og'riqning davomiyligi va nerv ildizchasining rezistentligida muhim rol o'ynaydi [3].

So'nggi o'n yilliklarda radikulopatiyani davolashning konservativ usullariga, ayniqsa og'riqni boshqarishning kam invaziv intervension usullariga qiziqish ortib bormoqda. Ushbu usullar orasida yallig'lanishni kamaytirish, og'riq impulslarini to'xtatish va funksional holatni yaxshilashga qaratilgan epidural steroid inyeksiyalari alohida ahamiyat kasb etadi [4].

Epidural inyeksiyalarning interlaminar (umurtqa ravoqlararo), kaudal (dum) va transforaminal (umurtqa yon teshiklari orqali) turlari mavjud. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, transforaminal epidural blokada anatomik jihatdan eng maqbul usul hisoblanadi, chunki u dori vositasini bevosita zararlangan nerv ildiziga va nerv ganglioni atrofiga yetkazish imkonini beradi [5]. Manchikanti va hamkasblar transforaminal usulni "radikulopatiyada eng yuqori klinik samaradorlikka ega bo'lgan epidural inyeksiya turi" deb ta'riflaydilar [6].

Cohen va hamkasblari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar og'riqni kamaytirishda transforaminal epidural blokadaning interlaminar usulga nisbatan ustunligini ko'rsatdi [7]. Mualliflarning ta'kidlashicha, ushbu usulning afzalligi dori vositasining kichik dozalari bilan yuqori mahalliy samaraga erishish imkoniyatidir. Bu tizimli nojo'ya ta'sirlar xavfini kamaytiradi [8].

2010-yildan keyingi klinik tadqiqotlarda transforaminal epidural blokadaning qisqa va o'rta muddatli natijalari keng o'rganildi. Chang-Chien va hamkasblari ma'lumotlariga ko'ra, bu usul 70-80% bemorlarda og'riq intensivligini sezilarli darajada kamaytirgan [9]. Bundan tashqari, ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, transforaminal blokada jarrohlik aralashuviga bo'lgan ehtiyojni kechiktirishi yoki butunlay bartaraf etishi mumkin [10].

Shu bilan birga, har bir hududda aholining klinik xususiyatlari, mehnat sharoitlari va turmush tarzi bilan bog'liq omillar mavjud bo'lib, ular mahalliy tadqiqotlar o'tkazishni taqozo etadi. Farg'ona vodiysi aholisi orasida bel radikulopatiyasi keng tarqalganligiga qaramay, transforaminal epidural blokadaning klinik samaradorligi bo'yicha mahalliy ma'lumotlar yetarli emas.

Shu sababli, ushbu tadqiqotning maqsadi Farg‘ona shahridagi «Meridian diagnostic hospital» klinikasida 2024-2025-yillarda o‘tkazilgan transforaminal epidural blokadalarining klinik samaradorligini baholash va xalqaro adabiyotlar bilan qiyosiy tahlil qilishdan iborat.

Materiallar va usullar. Ilmiy tadqiqot ishi 2024-2025-yillarda Farg‘ona shahridagi “Meridian diagnostic hospital” klinikasida o‘tkazildi. Tadqiqotga klinik va MRT ma’lumotlari asosida bel radikulopatiyasi tashxisi qo‘yilgan 25 nafar bemorda olib borilgan blokadalar asosida o‘tkazildi. Ushbu muolajadan avval ko‘rsatmalar va qarshi ko‘rsatmalar aniqlandi.

Transforaminal epidural blokada uchun ko‘rsatmalar: klinik va MRT bilan tasdiqlangan bel radikulopatiyasi; umurtqalararo disk churrasi yoki sinishi bilan bog‘liq nerv ildizining siqilishi; kamida 6 hafta davom etgan samarasiz konservativ davolash va doimiy og‘riq sindromi.

Qarshi ko‘rsatmalar: qon ivish tizimining buzilishlari; faol infeksiyon jarayonlar; inyeksiya sohasidagi yallig‘lanish; dori vositalariga individual yuqori sezuvchanlik va og‘ir nevrologik yetishmovchilik holatlari qarshi ko‘rsatma sifatida baholandi.

Tadqiqot ishimizda bemorlarning yoshi, jinsi, kasallikning og‘irlik darajasi, umurtqa pog‘onasi shikastlanishining darajasi hamda og‘riqning intensivligi Vizual analog shkalasi (Visual Analog Scale VAS) yordamida baholandi. Bemorlarning funksional holati esa Oswestri nogironlik indeksi (Oswestry Disability Index ODI) shkalasi yordamida samaradorlik va asoratlarni hisobga olgan holda baholandi.

Transforminal epidural blokada operatsiya sharoitida rentgenologik (C-дуга, C-arm, ЭОП) nazorat ostida amalga oshirildi. Umurtqalarning yon teshiklari orqali, ya’ni transformatsiya yo‘li bilan, zararlangan nerv ildizi yaqiniga kontrast modda (Sol. **Triombrasi-1 ml**) hamda mahalliy anestetik va kortikosteroid (Sol. **Lidocaini hydrochloridi 2% -4 ml + Betamethasoni-1 ml**) yuborildi (1-2 rasm). Muolajadan so‘ng bemorlar qisqa vaqt davomida shifokorlar nazoratida bo‘lishdi.

1-rasm

2-rasm

Natijalar va muhokama. Ushbu tadqiqotda bel radikulopatiyasi bo‘lgan bemorlarda transforaminal epidural blokadaning klinik samaradorligi kompleks baholandi. Tadqiqotga kiritilgan 25 nafar bemorning demografik tahlili shuni ko‘rsatdiki, o‘rtacha yosh $46,2 \pm 8,1$ yilni tashkil etib, bemorlarning aksariyati mehnatga layoqatli aholi qatoriga kirdi. Bu bel radikulopatiyasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi (1-jadval).

1-jadval.

Bemorlarning demografik ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	Qiymati
Bemorlar soni	25
O‘rtacha yosh	46.2 ± 8.1
Yosh diapazoni	32–62
Erkaklar	14 (56%)
Ayollar	11 (44%)

Kasallik joylashuvining tahliliga ko‘ra, L4-L5 11 ta (44%) va L5-S1 10 ta (40%) segmentlarining ustunligini aniqladi. Ushbu natijalar xorijiy adabiyot ma’lumotlariga mos keladi, chunki bu segmentlar yuqori biomexanik yuk tushishi tufayli degenerativ o‘zgarishlarga ko‘proq

moyil hisoblanadi. L3-L4 4 ta (16%) segmentining nisbatan kam zararlanishi anatomik va funksional xususiyatlar bilan izohlanadi (2-jadval).

2-jadval.

Kasallik xususiyatlari

Ko'rsatkich	n	%
L4-L5	11	44%
L5-S1	10	40%
L3-L4	4	16%
O'ng tomonlama	13	52%
Chap tomonlama	10	40%
Ikki tomonlama	2	8%

VAS shkalasi bo'yicha og'riq sindromi dinamikasini baholashda davolashdan oldin o'rtacha ko'rsatkich $7,8 \pm 0,9$ ni tashkil etdi va transforaminal epidural blokadan so'ng barcha kuzatuv davrlarida og'riq darajasining statistik jihatdan sezilarli pasayishi qayd etildi. Xususan, birinchi kuni VAS ko'rsatkichining $3,2 \pm 0,8$ gacha pasayishi ushbu usulning tez ta'sir qilishidan dalolat berdi. 1 oylik kuzatuvdan so'ng VAS ning $1,9 \pm 0,6$ gacha pasayishi blokada olgan bemorlarda og'riq sindromining barqaror kamayganini ko'rsatadi.

Osvestri mehnatga layoqatsizlik indeksi yordamida funksional holatni baholash ham ijobiy o'zgarishlarni tasdiqladi. Davolashdan oldin bemorlarda ODI ko'rsatkichi $58,4 \pm 6,3\%$ ni tashkil etdi, bu jiddiy funksional cheklovga to'g'ri keladi. 1 haftadan so'ng bu ko'rsatkich $34,6 \pm 5,8\%$ gacha, 1 oydan so'ng esa $22,1 \pm 4,9\%$ gacha kamaydi. Bu bemorlarning kundalik faolligi va ish qobiliyati sezilarli darajada yaxshilanishiga olib keldi.

Samaradorlik tahlili shuni ko'rsatdiki, 64% bemorlarda og'riq intensivligi kamida 50% ga kamaydi, bu "yaxshi" natija deb baholandi. 28% bemorlarda o'rtacha samaradorlik, 8% bemorlarda past samaradorlik kuzatildi. Samaradorligi past bo'lgan bemorlar asosan kasallikning uzoq davom etishi va yaqqol degenerativ o'zgarishlarga ega edi (3-jadval).

3- jadval.

Samaradorlik

Samara	Bemorlar soni	%
Yaxshi ($\geq 50\%$)	16	64%
O'rtacha (30-49%)	7	28%
Kam ($< 30\%$)	2	8%

Asoratlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, transforaminal epidural blokada xavfsiz usul hisoblanadi. Bemorlarning 92% (23 nafar) ida asoratlar kuzatilmadi. Faqat 2 nafar bemorda inyeksiyadan keyin qisqa muddatli mahalliy og'riqlar kuzatilib, ular o'z-o'zidan yo'qoldi. Allergik yoki jiddiy nevrologik asoratlar aniqlanmadi.

Tadqiqotdan olgan natijalarimiz bel radikulopatiyalarida transforaminal epidural blokadaning yuqori klinik samaradorligini tasdiqlagan Manchikanti, Cohen va Chang-Chien kabi mualliflarning ilmiy tadqiqot ishlari bilan muvofiq keldi. Dori moddalarini bevosita shikastlangan nerv ildizi atrofiga yuborish yallig'lanish mediatorlarini samarali bartaraf etdi va og'riq impulsini qisqa va o'rta muddatlarda yaxshi to'xtatadi.

Xulosa. Transforaminal epidural blokada bel radikulopatiyalarida og'riq sindromini kamaytiruvchi tezkor va samarali usul hisoblanadi.

Ushbu usul og'riq kuchini pasaytirish bilan bir qatorda bemorlarning funksional holatini sezilarli darajada yaxshiladi, bu ODI indeksi ko'rsatkichlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Transforaminal epidural blokada minimal invaziv, xavfsiz, asoratlar ehtimoli juda past bo'lgan va bemorlar tomonidan yaxshi qabul qilingan muolaja bo'ldi.

Ushbu usul konservativ va fizioterapevtik davolanishlar natija bermagan hollarda bemorlarga operatsiyadan oldingi bosqichda samarali muqobil davolash usuli sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Farg'ona vodiysi aholisida olingan natijalar xalqaro adabiyot ma'lumotlariga mos keldi va transforaminal epidural blokadani klinik amaliyotga keng joriy etish maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Manchikanti L., Falco F.J.E., Diwan S., et al. *Epidural steroid injections for lumbar radiculopathy and spinal stenosis: A systematic review*. Pain Physician, 2015; 18(6): E939–E1004.
2. Cohen S.P., Bicket M.C., Jamison D., Wilkinson I., Rathmell J.P. *Epidural steroids: A comprehensive, evidence-based review*. Spine, 2013; 38(10): E661–E671.
3. Buenaventura R.M., Datta S., Abdi S., Smith H.S. *Systematic review of therapeutic lumbar transforaminal epidural steroid injections*. Pain Physician, 2012; 15(4): E199–E245.
4. Chang-Chien G.C., Knezevic N.N., McCormick Z., Cheng J. *Transforaminal versus interlaminar epidural steroid injections for lumbar radiculopathy*. Anesthesiology Clinics, 2014; 32(4): 833–848.
5. Gharibo C., Koo M., Chung J., Moroz A. *Efficacy of transforaminal epidural steroid injections in lumbar radicular pain*. Pain Practice, 2011; 11(5): 424–431.
6. Riew K.D., Yin Y., Gilula L., et al. *The effect of nerve-root injections on the need for operative treatment of lumbar radicular pain*. Journal of Bone and Joint Surgery (Am), 2010; 92(4): 882–889.
7. Abdi S., Datta S., Trescot A.M., et al. *Epidural steroid injections in the management of chronic spinal pain*. Pain Physician, 2011; 14(1): E1–E43.
8. DePalma M.J., Slipman C.W. *Evidence-informed management of chronic low back pain with epidural injections*. Spine Journal, 2012; 12(1): 76–85.
9. Kennedy D.J., Plastaras C., Casey E., et al. *Comparative effectiveness of lumbar transforaminal epidural steroid injections*. PM&R, 2014; 6(12):
10. Lutz G.E., Vad V.B., Wisneski R.J. *Fluoroscopic transforaminal lumbar epidural steroids: outcome study*. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 2011; 90(5): 389–396.